

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XII, 2020 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2020 г.
ISSN 2367-8356

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ETHEREUM УМЕН ДОГОВОР (SMART CONTRACT) В АПЛИКАЦИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ

РАДОСТИНА ДИМОВА

IMPLEMENTATION OF ETHEREUM SMART CONTRACTS FOR A CAR SHARING PLATFORM

RADOSTINA DIMOVA

Abstract: *A way to enable full decentralisation in our P2P-oriented economy are 'Smart Contracts', a term coined by Nick Szabo. These smart contracts enforce a set of predefined rules which are coded as logic to orchestrate agreement between different entities. The current implementation makes the use of smart contracts deployed on the Ethereum blockchain that provides full-fledged car sharing functionalities along with various countermeasures to tackle malicious behaviour.*

Keywords: *Blockchain, Encryption, Distributed Ledger, Ethereum Virtual Machine, Smart Contract, IoT*

Бурното развитие на дигиталните технологии ги превърна в неизменна част от живота на обикновения човек. С дигитализирането на света въпросът за запазването на неприкосновеността на личното пространство и конфиденциалност все по-често се разглежда като основна заплаха за потребителите. С дигитализирането и на най-простите устройства в бита се появиха множество съображения, свързани с нивата им на сигурност.

Блокчейн решава много от тези общовалидни проблеми, предоставяйки допълнителни нива на сигурност, удобство, бързина и ниска цена за използване.

Блокчейн технологиите успешно са внедрени в сфери като онлайн плащания, интернет на нещата (IoT), разпределени системи, маркетинг. Това прави технологията много популярна, защото предоставя нов инструмент за решаване на проблеми по изцяло нов начин, който е бил непознат доскоро.

Blockchain, термин, получен от английските думи *block* (на български: блок) и *chain* (на български: верига), е метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски.

Основата на всички *blockchain* и криптографски технологии е *peer-to-peer* мрежата. Мрежата *peer-to-peer* не изисква посредник. Вместо това, тя използва разпределена книга за обработка на транзакции. Всеки компютър, който е част от мрежата, поддържа копие от регистъра и транзакциите се добавят системно към книгата. Невероятно трудно е да се промени счетоводната книга, след като тя е написана, защото това би наложило да се промени копие то на книгата на хиляди компютри в мрежата *peer-to-peer*.

Най-успешната имплементация на блокчейн е протоколът на биткойн, който вече успешно е внедрен като платежно средство в сферите на онлайн търговията и услугите.

Ethereum е втората по големина криптовалута в света след Bitcoin. Също така е много различна от Биткойн в структурата и предназначението си. Ethereum не се развива само като валута. Неговата иновация се крие в отварянето на блокчейн до разработването на различни приложения извън валутите и финансите.

Разработчиците на Етериум създават софтуер върху блокчейн платформата на Ethereum и използват разпределения регистър на мрежата, за да осигуряват доверие за всички видове приложения. Тъй като блокчейнът Ethereum е децентрализиран, след като разработчикът е създал приложението, то не може да бъде

променяно, от който и да е орган. Това приложение живее толкова дълго, колкото блокчейнът Ethereum съществува.

Тази функционалност има огромни възможности за употреба - за споразумения, договори и условни сделки. Те могат да бъдат програмирани, автоматизирани и записани, така че нито една от страните да не може да мами. Използването на blockchain за такива транзакции и договори изгражда доверие, защото партньорската мрежа проверява цялата информация и не позволява промени след това.

Според създателя на Етериум блокчейна Виталик Бутерин има три типа приложения на Ethereum:

- Финансови приложения - хеджиращи договори, спестовни портфейли, завещания
- Полуфинансови приложения - приложения, които изискват заплащане при извършване на определена задача, която не е от финансово естество, напр. решаване на математически проблеми
- Нефинансови приложения - децентрализирано управление, гласуване

Най-популярното приложение Ethereum протоколът в днешни дни е свързано с използването на т.нар. „Умни договори“, термин, въведен от Ник Сабо през 1997 г. Тези интелигентни договори налагат набор от предварително определени правила, които са кодирани като логика, за да организират споразумение между страните. Сабо предлага цифрова система за сигурност на автомобили, използващи тези смарт-договори, но поради липсата на цифрова инфраструктура по това тази система не е постижима. Година по-късно, с появата на криптовалута като Bitcoin и Ethereum визията на Сабо става постижима.

Това е самоизпълняем компютърен код, който се записва в блокчейн - децентрализирана верига от блокове, съхранявани на множество компютри. Той дава възможност за обмяна на активи - пари, акции и други видове собственост - директно, без участието на трети лица. В договора са посочени всички условия на сделката, които се

изпълняват автоматично, съобразно предварително зададени функции при настъпването на определено събитие и са необратими.

Сериозен напредък по отношение на „Умни договори“ обаче настъпва с изобретяването на блокчейн технологията, която позволява прехвърлянето на активи в рамките на една разпределена сред участниците система, без да има нужда от посредник.

Използвайки тази технология, ще създадем сигурен умен договор в рамките на блокчейн-платформата на Ethereum, който позволява на потребителя да споделя личния си автомобил. Умният договор ще извърши целия процес на наемане на автомобил, включващ всички стъпки от резервация до плащане и предотвратяване на измами.

Преглед на интелигентния договор:

1. Собственикът на автомобила създава смарт-договора върху блокчейн и депозира стойност 5 етера в него.
2. Клиентът (потребителят, който иска да наеме колата) определя броя на дните, за които желае да наеме колата, и изпраща заявка за наемане на автомобила, като също депозира 5 етера в създадения смарт договор.
3. Собственикът и потребителят постигат взаимно споразумение относно детайлите за резервация като място за получаване, цена и брой дни.
4. След като детайлите са обсъдени, собственикът подписва данните за резервацията, използвайки своя частен ключ, и ги криптира, като използва публичния ключ на клиента. Веднъж шифровани, изпраща тези данни за съхранението на интелигентен договор и позволява на клиента да получи достъп до автомобила. Криптираните детайли, съхранени в интелигентния договор, могат да бъдат достъпни до клиента и дешифрирани с помощта на неговия личен ключ.

5. Клиентът получава достъп до автомобила и го използва за определения период от време. Когато пътуването му приключи, клиентът прекратява процеса на наемане на автомобил и предава колата на собственика на уговореното място.
6. След като процесът приключи, и собственикът, и клиентът могат отделно да изтеглят своите депозит и такса.

Функционални изисквания:

1. Целият процес на резервация и плащане да се осъществява по сигурен начин.
2. В случай, че клиентът не е легитимен, той може да бъде санкциониран и общият депозит да бъде върнат на собственика. Обратното също е валидно, в случай че собственикът е злонамерен.
3. Възможност за анулиране - достъп към колата се дава само след като собственикът го позволи.
4. В случай, че клиентът задържи автомобила за по-дълго време от определеното, да има подходяща функционалност за удържането на допълнителна сума от депозита на клиента и превеждането ѝ на собственика.
5. Съхраняване на криптираните данни за резервацията, така че клиентът да има достъп и да ги декриптира, когато се изисква.

Фиг. 1: Функционална диаграма на умния договор.

Същинската разработка на умния договор ще бъде осъществена с програмния език Solidity.

Solidity е статично типизиран език, създаден за разработване на интелигентни договори, работещи на виртуалната машина Ethereum. Интелигентните договори са програми, които се изпълняват в Ethereum мрежата, където никой няма административни правомощия.

За имплементацията на умния договор ще се спазват следните изисквания:

1. Функционалност за анулиране на резервация.
2. Допълнителни мерки в случай на измама.
3. Изчисляване на допълнителни разходи в случай, че клиентът задържи автомобила за допълнително време.
4. Функционалност, позволяваща на собственика да позволи на клиента да получи достъп до автомобила.

Логически, умният договор ще бъде структуриран по начина, представен в следния кодов блок.

Прилагане на умния договор в блокчейна:

```
Owner Deploys Contract // създаване на договора
if Deployment successful then // ако създаването е успешно
  Customer Requests for Car Booking // клиентът иска да наеме
  автомобила
  if Request successful then // ако наемането е успешно
    currentDriverAddress ← cAddress // шофьор = клиент

    cDeposit ← x Ether // клиентът депозира
    oDeposit ← x Ether // собственикът депозира
    Agree on booking details(BD) // взаимно съгласие
    Encrypt BD and store // криптиране на детайлите по резервация
    if Owner allows car usage then // ако собственикът позволи
if Owner wants to cancel then // ако клиентът откаже
  goto Algorithm 2; // следващ алгоритъм
if Customer accesses car then // ако клиент заяви кола
  if Customer cancels then // ако клиент откаже
    goto Algorithm 2; // следващ алгоритъм
  Use Car; // използване на колата
  End Usage; // край на използването
  Owner withdraws earnings; // собственикът тегли печалба
  Consumer withdraws deposit; // клиент тегли депозит
  if Extra time then // ако е нужно допълнително време
    goto Algorithm 3; // отиди на алгоритъм
  else
    if Customer cancels then // ако клиент откаже
      goto Algorithm 2; // алгоритъм 2
    else
      if Owner cancels then // ако собственик откаже
        goto Algorithm 2; // алгоритъм 2
      Customer withdraws total deposit; // клиент изтегля депозита
  си
Restart if deployment fails. // повторно започване при проблем
```

Функционалност за отмяна на резервацията:

```
procedure CANCELLATION
currentDriverAddress ← cAddress // присвояване на настоящия адрес
cBalance ← consumer balance // баланс на клиента
oBalance ← owner balance // баланс на собственика
cDeposit ← consumer deposit // клиентски депозит
oDeposit ← owner deposit // депозит от собственика
Owner Allows Car Usage: // собственикът позволява използването на
колата
  if consumer accesses car & cancels booking // ако клиентът заяви колата и
откаже резервацията
```

```

then
  x ← clientDeposit – penalty // x: депозит - наказания
  ownerBalance ← balance + x // баланс на клиента + x
  return true
if owner cancels booking then // ако собственикът отмени резервацията
  x ← oDeposit – penalty // x: депозит - наказание
  cBalance ← cBalance + x
  return true // истина
if consumer cancels & does not access then // ако клиентът канселира и не
заяви автомобила
  return true // истина
  Owner Does Not Allow Usage: // не е позволен достъп
if owner cancels booking then // ако собственикът канселира
резервацията
  oBalance ← oBalance + oDeposit // баланс на собственика = баланс на
собственика + депозит на собственика
  cBalance ← cBalance + cDeposit // баланс на клиента = баланс на
клиента + депозит на клиента
  return true // истина

```

Окончателният интелигентен договор може да бъде оценен по два основни критерия, а именно:

1. Свойствата за сигурност и поверителност, които изпълнява.

2. Общите разходи за разполагането и използването му в блокчейна на Ethereum.

Основните разходи за внедряване на договор могат да бъдат изчислени чрез комбиниране на следното:

- Разходите, свързани със съхранението на кода на договора (200 газ на байт).

- Допълнителни разходи за съхранение на данни по договора (20000 газ на 256 битова дума).

- Всяка транзакция има базова цена от 21000 газ, а 32000 газ трябва да бъдат платени за транзакция CREATE (разгръщане на нов договор).

Разходите за изпълнение на всяка транзакция могат да бъдат изчислени, както следва

- Базовата цена на всяка транзакция (21000 газ).

- Цената за съхранение на 256-битова дума в смарт договора (20000 газ)

- Разходите за редактиране на данни, съхранени в интелигентния договор (5000 газ).

- Цената за извършване на транзакционен разговор, която съдържа някаква стойност в етер (9000 газ).

В заключение, представеният интелигентен договор притежава всички основни функционалности, които вероятно присъстват в пълноценна платформа за резервации и плащания, като дава възможност на човек да споделя личен автомобил с друг непознат потребител без да се притеснява от злоупотреба с личните му данни и финанси. По този начин се премахва необходимостта от доверена трета страна (ТТР).

Интелигентният договор отговаря на повечето от изискванията за сигурност и поверителност на SePCAR и е възможно да бъде използван за приложения в реалния свят, като например системи за споделяне на автомобили.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Madhusudan, A.**, Applying Smart Contracts to Secure Car Sharing Systems, Mater Thesis, KU Leuven, 2018 [online, available <https://www.esat.kuleuven.be/>]
2. White Paper, A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform: URL <https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper#bitcoin-as-a-state-transition-system>
3. **Symeonidis, I., A. Aly, M. A. Mustafa, B. Mennink, S. Dhooghe, B. Preneel**, SePCAR: A Secure and Privacy-Enhancing Protocol for Car Access Provision, 22nd symposium European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS) 2017, September 14-15, 2017, presentation [online, available <https://pdfs.semanticscholar.org/3e2c/c9888092a1c1a431dc8bb398d265d9bfa635.pdf>]